

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 120-132.
Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):120-132.

Экономика и управление регионами, отраслями и межотраслевыми комплексами

Научная статья
УДК 338.45
<https://doi.org/>

ДИСПРОПОРЦИИ В ОТРАСЛЕВОМ РАЗВИТИИ СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Наталья Александровна Рытова¹, Наталья Александровна Бурик²

^{1,2}Донецкая академия управления и государственной службы, Донецк, ДНР, Россия

¹accsiuga@mail.ru, <https://orcid.org/0009-000-5680-4319>

²na_ta_1ya@bk.ru, <https://orcid.org/0009-0005-6564-3749>

Аннотация. Отмечено, что промышленность является базовым сектором любой экономики, при этом диспропорции в развитии структуры производства промышленной продукции определяют последующие изменения в отраслевой структуре производства товаров и услуг. Обосновано, что диспропорции в отраслевой структуре производства промышленной продукции Российской Федерации обуславливают отрасли с тесной обратной связью потенциала их развития. При этом потенциал материального и нематериального производства, как совокупность возможностей их развития, можно оценить по энтропии отраслевых секторов и отраслевой энтропии. Определено, что в Российской Федерации наибольшие диспропорции вызывают добыча полезных ископаемых и обрабатывающие отрасли, при этом последние имеют наибольший потенциал развития. В структуре производства продукции обрабатывающей промышленности наибольший потенциал развития и диспропорции имеют производство кокса, нефтепродуктов и металлургическое производство. Эти диспропорции имеют тенденцию к увеличению.

Ключевые слова: Российская Федерация, промышленность, отрасль, производство продукции, структура, связь, потенциал, вероятность, развитие, диспропорция

Финансирование: исследование выполнено в рамках фундаментальной научно-исследовательской работы «Социально-экономическое развитие предприятий и отраслей промышленности: механизмы и методы управления и экономического регулирования», регистрационный номер НИОКТР 124012900541-9.

Для цитирования: Рытова Н. А., Бурик Н. А. Диспропорции в отраслевом развитии структуры производства промышленной продукции Российской Федерации // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 3(109). С. 120-132. <https://doi.org/>.

Original article

IMBALANCES IN THE SECTORAL DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL PRODUCTION STRUCTURE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Natalia A. Rytova¹, Natalia A. Burik²

^{1,2}Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, DPR, Russia

¹accchiuga@mail.ru, <https://orcid.org/0009-000-5680-4319>

²na_ta_lya@bk.ru, <https://orcid.org/0009-0005-6564-3749>

Abstract. It is noted that industry is the basic sector of any economy, while imbalances in the development of the industrial production structure determine subsequent changes in the sectoral structure of the goods and services production. It is proved that the imbalances in the sectoral structure of industrial production in the Russian Federation determine industries with a close feedback of their development potential. At the same time, the potential of material and immaterial production, as a set of opportunities for their development, can be estimated by the entropy of industry sectors and industry entropy. It is determined that in the Russian Federation, mining and manufacturing industries cause the greatest imbalances, while the latter have the greatest development potential. In the structure of manufacturing production, coke production, petroleum products and metallurgical production have the greatest potential for development and disproportion. These imbalances tend to increase.

Keywords: Russian Federation, industry, sector, production, structure, communication, potential, probability, development, imbalance

Funding: the study was carried out as part of the fundamental research work "Socio-economic development of enterprises and industries: mechanisms and methods of management and economic regulation", R&D registration number 124012900541-9.

For citation: Rytova N. A., Burik N. A. Imbalances in the sectoral development of the industrial production structure of the Russian Federation // Scientific Journal "Manager". 2025;(3/109):120-132. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

Отраслевое развитие макроэкономической системы связано с изменением структуры материального и нематериального производства товаров и услуг. Этот процесс закономерен вследствие действия закона насыщения потребностей, но в каждой стране, в зависимости от уровня дохода экономики, внешней и внутренней среды, этот процесс имеет свою специфику, которая может отличаться от общей закономерности изменением структуры материального и нематериального производства товаров и услуг. Выявление этих закономерностей и специфических особенностей необходимо для управления отраслевой структурой экономики каждого государства.

Процесс развития отраслевой структуры производства продукции закономерен. Тем не менее, в любой экономике существуют диспропорции в ней. Промышленность является базовым сектором любой экономики. Диспропорции в развитии структуры производства промышленной продукции определяют последующие изменения в отраслевой структуре производства товаров и услуг. Это обуславливает необходимость выявления значимых диспропорций и отраслей в структуре производства промышленной продукции.

В государственной программе Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности» отмечается структурная неоднородность и тенденция к усилению структурных диспропорций между отраслями промышленности. Следствием этого стало снижение производительности труда и замедление темпов роста промышленного производства. Определённое воздействие оказало уменьшение

потребительского спроса населения и экономические санкции иностранных государств, повлиявшие, прежде всего, на обрабатывающую промышленность [1].

Исследование отраслевой структуры основных факторов производства, производительности труда, её взаимосвязи с платёжеспособным спросом потребителей и выявления структурных диспропорций между отраслями экономики и промышленности необходимо для адекватного управления процессом их развития.

Цель и задачи исследования

Цель исследования – на основе оценки потенциала развития отраслей в отраслевой структуре производства промышленной продукции определить отрасли Российской Федерации, наиболее влияющие на диспропорции в ней.

В рамках исследования предполагается решить следующие задачи:

оценить потенциал материального и нематериального производства по энтропии отраслевых секторов и отраслевой энтропии;

определить наиболее значимые для производства промышленной продукции отрасли;

определить отрасли обрабатывающей промышленности Российской Федерации с наиболее значимым потенциалом развития.

Методы исследования

Для анализа отраслевой структуры промышленности и выявления диспропорций в ней использованы статистические методы исследования.

Факторный анализ производительности труда выполнен с помощью методов эконометрики. В исследовании использованы данные Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (Росстат), начиная с 2011 г., что обусловлено изменениями в методологии Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Также использованы методы табличного и графического представления результатов.

Результаты исследования и их обсуждение

В макроэкономической системе диспропорции между её сопоставимыми элементами вызывают структурные изменения. Они имеют определённые количественные характеристики [2]. В научной литературе понятие диспропорций иногда заменяют понятием структурных сдвигов. Под ними понимается «сложная система изменений взаимосвязанных пропорций, протекающих под воздействием существующего технологического базиса, механизмов воспроизводства, распределение и обмен в соответствии с региональными потребностями, имеющимися в расположении ресурсами и достигнутым уровнем производительности труда» [3].

Показателем структуры является удельный вес сопоставимых элементов в их общем объёме. Тогда структурный сдвиг – это отклонение их долей от определённого значения. Как правило, для одной экономической системы используется ретроспективная величина показателя, а для нескольких систем – его лучшее значение.

Экономическая система является динамической, где протекающим процессам закономерны циклические колебания. Поэтому вполне логично, что основой любых изменений в экономике лежит «циклическая динамика, а структурные сдвиги – это эффективный способ преодоления циклических кризисов, проявляющихся в периодическом ухудшении качества функционирования экономики вследствие снижения эффективности и конкурентоспособности производства под воздействием постепенного накопления внутренних противоречий, несоответствия сложившихся форм организационного управления, насыщения рынка традиционной продукцией» [4].

Динамика изменения отраслевой структуры макроэкономической системы циклическая. Колебания доли материального и нематериального производства в структуре ВВП происходят в противофазе вследствие их диалектической взаимосвязи. Это закономерно для стран с любым уровнем дохода, который прямо пропорционален среднему душевому физическому ВВП. С его ростом динамика изменения отраслевой структуры материального и нематериального производства становится стабильнее. По амплитуде колебаний темпов роста доли материального

и нематериального производства можно судить о диспропорциях в отраслевой структуре макроэкономической системы.

Проблеме диспропорций в отраслевой структуре промышленности посвящено много работ. Часто употребляется термин рациональной структуры, но критерий рациональности не определён. Как правило, констатируются структурные сдвиги в изменении доли отраслей в производстве промышленной продукции, по которым судят о значимости отрасли, например, в работе [5]. Оценки структурных сдвигов в большинстве случаев базируются на темповых показателях.

Иногда сравниваются отраслевые структуры производства промышленной продукции разных экономик. Например, в работе [6, с. 360] констатируется, что отраслевая структура её производства в Российской Федерации не соответствует стандартами Международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Тем не менее, в стандартах ОЭСР нет конкретных рекомендаций по соотношению производства продукции в отраслевой структуре промышленности и экономике [7]. Это связано с проблемой выбора базы сравнения, поскольку отраслевые пропорции в структуре производства продукции любой экономики объективно имеют свои особенности. Поэтому наиболее целесообразно выявлять отрасли, которые вызывают наибольшие диспропорции в отраслевой структуре производства продукции.

Существует относительная оценка диспропорций в отраслевой структуре производства продукции, основанная на расчёте амплитуды колебаний темпов роста удельного веса и потенциалов развития отраслей с обратной связью. Потенциал развития отраслей определяется на основе их удельного веса в структуре продукции с использованием вероятностного метода расчёта их энтропии. То есть это вероятностный потенциал. Его изменение означает, что с ростом потенциала развития (снижением энтропии) увеличивается вероятность повышения удельного веса отрасли в структуре производства продукции, и наоборот. Вполне логично, что по мере развития экономики потенциал развития отраслей в структуре производства продукции закономерно снижается в результате действия закона насыщения потребностей. Он снижается до минимального уровня, которому соответствует максимально возможное значение энтропии (0,3679) [8]. Такой подход целесообразно использовать для выявления отраслей, которые вызывают наибольшие диспропорции в отраслевой структуре производства промышленной продукции.

Для исследования использованы данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Российской Федерации и методология классификации отраслей согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД) [9]. Статистические данные ограничены изменениями в ОКВЭД в 2011 г. и наличием данных в текущем периоде (2023 г.). Производство продукции отраслей промышленности оценено по среднелетней валовой добавленной стоимости (ВДС) в ценах предыдущего периода (физическая НДС). Это позволяет адекватно сравнивать отраслевые объёмы производства продукции. Для обработки статистических данных использованы общенаучные методы исследования и методы экономического анализа.

Оценка потенциала развития отраслей промышленности (Is_i) выполнена методом, обоснованным в работе [8]:

$$Is_i = P_i \cdot \ln \frac{1}{P_i}, \quad (1)$$

где P_i – вероятность удельного веса (Y_i) добавленной стоимости i -й отрасли в структуре физической НДС промышленности.

По данным Росстата, с 2011 г. наибольший среднелетней объём и опережающий рост производства продукции приходится на добычу полезных ископаемых и обрабатывающую промышленность. Эти отрасли оказывают наибольшее влияние на прирост производства промышленной продукции, а наименьшее – обеспечение

электрической энергией, газом и пр. (обеспечение паром, кондиционирование воздуха), а также строительство, несмотря на относительно значимый удельный вес в структуре производства. Вместе с обеспечением электрической энергией, газом и пр. удельный вес строительства имеет тенденцию к снижению. Водоснабжение, водоотведение и пр. оказывает незначительное влияние на производство продукции промышленности Российской Федерации (рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика среднедушевого производства продукции и её структуры отраслями промышленности Российской Федерации в ценах предыдущего периода (по данным [9])

Figure 1 – Dynamics of per capita production and its structure by the branches of industry of the Russian Federation in prices of the previous period (according to [9])

Среди отраслей Российской Федерации наибольший потенциал развития в структуре производства промышленной продукции имеют обрабатывающие производства, который имеет тенденцию к снижению. Тенденция потенциала развития добычи полезных ископаемых – обратная. Строительство и обеспечение электрической энергией, газом и пр. практически исчерпали свой потенциал развития. Величина их энтропии близка к максимально возможной величине – 0,3679 (таблица 1, рисунок 2).

Таблица 1 – Энтропия отраслей в структуре производства промышленной продукции Российской Федерации (по данным [9])
 Table 1 – Entropy of industries in the structure of industrial production in the Russian Federation (according to [9])

Год	Добыча полезных ископаемых		Обрабатывающие производства		Строительство		Обеспечение электроэнергией, газом и пр.		Водоснабжение, водоотведение и пр.	
	y_1	Is_1	y_2	Is_2	y_3	Is_3	y_4	Is_4	y_5	Is_5
2011	27,96	0,248	39,00	0,096	22,38	0,323	9,23	0,340	1,44	0,239
2012	27,59	0,255	39,58	0,093	22,48	0,323	8,92	0,339	1,43	0,242
2013	28,23	0,247	39,62	0,095	22,42	0,324	8,27	0,334	1,46	0,247
2014	29,24	0,232	39,50	0,096	21,13	0,337	8,63	0,338	1,50	0,247
2015	28,75	0,242	40,54	0,090	20,94	0,339	8,32	0,337	1,45	0,252
2016	29,46	0,234	41,32	0,086	19,07	0,353	8,46	0,340	1,70	0,260
2017	29,67	0,231	41,12	0,088	18,99	0,354	8,75	0,342	1,47	0,256
2018	31,88	0,202	40,57	0,096	17,58	0,361	8,47	0,342	1,50	0,261
2019	36,98	0,151	39,81	0,120	14,71	0,368	7,07	0,338	1,42	0,279
2020	34,52	0,180	41,65	0,101	15,10	0,367	7,27	0,339	1,46	0,278
2021	28,25	0,260	45,37	0,069	16,57	0,364	8,11	0,345	1,70	0,280
2022	37,85	0,142	39,21	0,127	14,58	0,368	6,97	0,338	1,38	0,280
2023	37,00	0,156	40,85	0,115	14,66	0,368	6,27	0,334	1,22	0,283

Рисунок 2 – Динамика потенциала развития отраслей в структуре производства промышленной продукции Российской Федерации (по данным [9])

Figure 2 – Dynamics of the potential for the development of industries in the structure of industrial production in the Russian Federation (according to [9])

Потенциалы развития отраслей в структуре производства промышленной продукции взаимосвязаны, но связи могут отличаться по виду и тесноте. В Российской Федерации, по шкале Чеддока, весьма высокую тесноту имеет только обратная связь между потенциалом развития добычи полезных ископаемых и обрабатывающих производств. Относительно высокая теснота обратной связи существует между потенциалом развития обрабатывающих производств и обеспечения электроэнергией, газом и пр., а прямой связи – между потенциалом развития добычей полезных ископаемых и обеспечением электроэнергией, газом и пр. Другие связи потенциалов развития отраслей промышленности – слабые (таблица 2).

Таблица 2 – Корреляционная матрица потенциалов развития отраслей в структуре производства промышленной продукции Российской Федерации (по данным [9])
 Table 2 – Correlation matrix of industry development potentials in the structure of industrial production in the Russian Federation (according to [9])

	Добыча полезных ископаемых	Обрабатывающие производства	Строительство	Обеспечение электроэнергией, газом и пр.	Водоснабжение, водоотведение и пр.
Добыча полезных ископаемых (I_{s1})	1				
Обрабатывающие производства (I_{s2})	-0,9121	1			
Строительство (I_{s3})	-0,4385	0,1959	1		
Обеспечение электроэнергией, газом и пр. (I_{s4})	0,7028	-0,7214	0,1614	1	
Водоснабжение, водоотведение и пр. (I_{s5})	-0,2380	0,0367	0,2984	-0,2350	1

В экономике динамическим процессам, в том числе и изменению отраслевой структуры промышленности, свойственны циклические колебания. Динамической характеристикой любого процесса выступает темп роста статического показателя. Динамика (темпы роста энтропии) потенциала развития отраслей в структуре производства промышленной продукции циклическая, но колебания в противофазе свойственны только потенциалам развития отраслей с обратной связью. Со снижением тесноты связи периоды колебаний в противофазе могут смещаться. Например, как это происходит в колебаниях потенциала развития обеспечения электроэнергией, газом и пр. и водоснабжения, водоотведения и пр. (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика потенциалов развития отраслей с обратной связью в структуре производства промышленной продукции Российской Федерации (по данным [9])
 Figure 3 – Dynamics of the development potentials of industries with feedback in the structure of industrial production in the Russian Federation (according to [9])

Очевидно, колебания в противофазе потенциалов развития отраслей с обратной связью являются следствием диспропорций в отраслевой структуре производства промышленной продукции. Оценить их можно методом, предложенным в работе [8]:

$$DS_{i-io} = |T_{yi} - 100| + |T_{yio} - 100|, \% \quad (2)$$

$$DIs_{i-io} = |T_{Isi} - 100| + |T_{Isio} - 100|, \% \quad (3)$$

где DS_{i-io} и DIs_{i-io} – величина диспропорций и энтропии отраслей в структуре производства промышленной продукции; T_{yi} , T_{yio} и T_{Isi} , T_{Isio} – темпы роста удельного веса отраслей с обратной связью и энтропии их развития в структуре производства промышленной продукции соответственно.

Вполне логично, что наиболее значимые диспропорции в структуре продукции возникают между отраслями с высокой обратной связью потенциала развития. В Российской Федерации (таблица 2) это диспропорции между добычей полезных ископаемых и обрабатывающих производств (DS_{1-2} , DIs_{1-2}), а также между обрабатывающими производствами и обеспечением электроэнергией, газом и пр. (DS_{2-4} , DIs_{2-4}). В любом случае они были незначительны до 2017 г. Затем резко

выросли, где опережающую динамику имеют диспропорции между добычей полезных ископаемых и обрабатывающими производствами (рисунок 4).

Рисунок 4 – Динамика наиболее значимых диспропорций в структуре продукции отраслей промышленности Российской Федерации (по данным [9])
Figure 4 – Dynamics of the most significant imbalances in the structure of industrial output in the Russian Federation (according to [9])

Поскольку потенциал развития обеспечения электроэнергией, газом и пр. низкий (величина энтропии близка к максимально возможному значению – 0,3679), то диспропорции между добычей полезных ископаемых и обрабатывающими производствами являются наиболее значимыми в структуре производства промышленной продукции Российской Федерации. Но в сравнении с добычей полезных ископаемых обрабатывающие производства имеют более высокий потенциал развития (таблица 1).

В классификации Росстат видов экономической деятельности (КВЭД) отраслевая структура обрабатывающей промышленности представлена 19 отраслями. Их структурные характеристики отличаются. Например, только четыре отрасли в 2023 г. имели высокий удельный вес в структуре производства продукции обрабатывающей промышленности, её приросте и потенциал развития (выделены

жирным курсивом в таблице 3). Эти отрасли являются наиболее значимыми для развития отраслевой структуры обрабатывающей промышленности Российской Федерации. Потенциал развития других отраслей незначительный (величина энтропии близка к максимально возможному значению – 0,3679).

Таблица 3 – Структурные характеристики отраслей обрабатывающей промышленности Российской Федерации в 2023 г. (по данным [9])
 Table 3 – Structural characteristics of the manufacturing industries of the Russian Federation in 2023 (according to [9])

№ пор.	Отрасли обрабатывающей промышленности	Уд. вес, % (y_{2j})	Уд. вес в приросте, % (x_{2j})	Энтропия (Is_{2j})
2.1	<i>Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий</i>	<i>13,1</i>	<i>28,9</i>	<i>0,0524</i>
2.2	Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи	1,8	4,3	0,3408
2.3	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	1,6	0,6	0,3367
2.4	Производство бумаги и бумажных изделий	2,2	-0,1	0,3513
2.5	Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	0,7	0,4	0,3049
2.6	<i>Производство кокса и нефтепродуктов</i>	<i>15,9</i>	<i>0,2</i>	<i>0,0141</i>
2.7	<i>Производство химических веществ и химических продуктов</i>	<i>10,6</i>	<i>5,1</i>	<i>0,1253</i>
2.8	Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях	2,3	4,4	0,3532
2.9	Производство резиновых и пластмассовых изделий	2,6	-0,2	0,3590
2.10	Производство прочей неметаллической минеральной продукции	4,1	1,1	0,3656
2.11	<i>Производство металлургическое</i>	<i>15,7</i>	<i>1,3</i>	<i>0,0160</i>
2.12	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	6,8	0,5	0,2923
2.13	Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	5,0	2,3	0,3532
2.14	Производство электрического оборудования	2,2	2,4	0,3506
2.15	Производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки	3,3	1,1	0,3668
2.16	Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов	2,5	1,3	0,3574
2.17	Производство прочих транспортных средств и оборудования	4,6	1,2	0,3604
2.18	Производство мебели, прочих готовых изделий	1,8	2,0	0,3403
2.19	Ремонт и монтаж машин и оборудования	3,3	0,6	0,3673

По шкале Чеддока связь считается высокой при значении коэффициента корреляции от 0,7 до 1. В этих границах или достаточно близко к нижней границе существует обратная связь между потенциалами развития отраслей Российской Федерации в структуре продукции обрабатывающей промышленности (выделены жирным курсивом в таблице 4).

Таблица 4 – Корреляционная матрица потенциалов развития отраслей в структуре продукции обрабатывающей промышленной Российской Федерации (по данным [9])
 Table 4 – Correlation matrix of industry development potentials in the structure of the manufacturing industry of the Russian Federation (according to [9])

	<i>Is</i> _{2.1}	<i>Is</i> _{2.2}	<i>Is</i> _{2.3}	<i>Is</i> _{2.4}	<i>Is</i> _{2.5}	<i>Is</i> _{2.6}	<i>Is</i> _{2.7}	<i>Is</i> _{2.8}	<i>Is</i> _{2.9}	<i>Is</i> _{2.10}	<i>Is</i> _{2.11}
<i>Is</i> _{2.1}	1										
<i>Is</i> _{2.2}	-0,0308	1									
<i>Is</i> _{2.3}	0,1739	0,7061	1								
<i>Is</i> _{2.4}	0,4345	0,3218	0,4335	1							
<i>Is</i> _{2.5}	0,1110	0,9223	0,7825	0,3121	1						
<i>Is</i> _{2.6}	-0,1179	-0,6827	-0,3557	-0,1541	-0,7845	1					
<i>Is</i> _{2.7}	-0,2554	0,7702	0,6983	0,1078	0,7137	-0,4121	1				
<i>Is</i> _{2.8}	0,5627	-0,7288	-0,2147	0,0970	-0,5831	0,5447	-0,5979	1			
<i>Is</i> _{2.9}	0,2708	0,2498	0,0159	0,1304	0,0443	-0,2128	-0,0329	-0,0511	1		
<i>Is</i> _{2.10}	0,1039	-0,8359	-0,4972	0,1259	-0,7654	0,5458	-0,7141	0,7125	-0,1944	1	
<i>Is</i> _{2.11}	-0,2558	0,8113	0,4543	-0,2178	0,7269	-0,6477	0,6965	-0,7209	0,3668	-0,8755	1
<i>Is</i> _{2.12}	0,0511	0,8208	0,6347	0,0729	0,8402	-0,6614	0,8664	-0,5519	0,0289	-0,8318	0,7573
<i>Is</i> _{2.13}	0,3451	-0,0007	0,0293	0,3202	-0,1978	0,1356	0,0335	0,2786	0,6637	0,1472	-0,0597
<i>Is</i> _{2.14}	0,0898	0,8340	0,4157	0,0235	0,7546	-0,6784	0,6577	-0,7022	0,3224	-0,8871	0,7946
<i>Is</i> _{2.15}	0,1072	-0,0854	-0,0009	-0,1929	-0,0148	0,0353	0,1210	0,1656	-0,1122	-0,1567	0,0572
<i>Is</i> _{2.16}	0,0445	0,1535	0,0594	-0,0982	0,1013	-0,0925	0,5169	-0,1141	-0,0386	-0,2995	0,1993
<i>Is</i> _{2.17}	0,7430	-0,2032	-0,1944	0,3586	-0,2079	0,0885	-0,6449	0,5134	0,4475	0,2671	-0,3652
<i>Is</i> _{2.18}	0,3996	0,7671	0,5797	0,0867	0,8013	-0,6901	0,4932	-0,3483	0,4400	-0,7822	0,7607
<i>Is</i> _{2.19}	0,3209	0,0566	0,0622	-0,0075	0,0387	-0,0896	0,2170	0,1371	0,2654	-0,2114	0,1383

Среди отраслей обрабатывающей промышленности Российской Федерации с наиболее значимым потенциалом развития относительно высокая обратная связь существует только между потенциалом развития производства кокса и нефтепродуктов и металлургического производства (таблица 4). Колебания темпов роста их потенциала развития не всегда происходят в противофазе, а диспропорции в структуре производства продукции обрабатывающей промышленности и между потенциалами развития имеют тенденцию к увеличению (рисунок 5).

Рисунок 5 – Динамика наиболее значимых потенциалов развития и диспропорций в структуре производства продукции отраслей обрабатывающей промышленности Российской Федерации (по данным [9])

Figure 5 – Dynamics of the most significant development potentials and imbalances in the production structure of the manufacturing industries of the Russian Federation (according to [9])

Выводы

В процессе развития макроэкономической системы вследствие действия объективного закона насыщения потребностей закономерно изменяются пропорции в структуре материального и нематериального производства товаров и услуг. Потенциал материального и нематериального производства, как совокупность возможностей их развития, можно оценить по энтропии отраслевых секторов и отраслевой энтропии.

Между отраслями промышленности объективно существуют диспропорции в структуре производства продукции. Наиболее значимыми являются диспропорции между отраслями с тесной обратной связью потенциала их развития.

В Российской Федерации наиболее значимыми для производства промышленной продукции являются добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность.

Между ними возникают наибольшие диспропорции в структуре производства промышленной продукции. В ней наибольший потенциал развития имеют обрабатывающие отрасли.

Среди отраслей обрабатывающей промышленности наиболее значимыми являются производство кокса и нефтепродуктов, а также металлургическое производство. Они имеют наибольший потенциал развития, и между ними возникают значительные диспропорции, которые имеют тенденцию к увеличению в структуре производства продукции обрабатывающей промышленности.

Для адекватного регулирования процесса развития отраслевой структуры промышленности необходимо исследование факторов, влияющих на этот процесс.

Список источников

1. Государственная программа «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности»: постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328 (с изменениями и дополнениями). URL: <http://government.ru/rugovclassifier/862/events/>.

2. Красильников О. Ю. Проблемы структурных преобразований в экономике // Экономист. 2005. № 8. С. 52-58.

3. Сухарев О. С. Структурные проблемы экономики России: теоретическое обоснование и практические решения. Москва: Финансы и статистика, 2010. 192 с.

4. Яковец Ю. В. Эпохальные инновации XXI века. Москва: Экономика, 2004. 127 с.

5. Брянцева О. С. Исследование отраслевой структуры промышленности индустриальных регионов Российской Федерации в контексте технологического суверенитета // Экономика, предпринимательство и право. 2023. Т. 13, № 12. С. 6363-6382. <https://doi.org/10.18334/epp.13.12.120066>. EDN: AZRQKQ.

6. Кожевина О. В., Трифонов П. В. Анализ отраслевых трендов российской экономики в контексте базовых принципов устойчивого развития разных типов отраслей // Фундаментальные исследования. 2017. № 4 (часть 2). С. 358-362. URL: <https://fundamental-research.ru/article/view?id=41487>.

7. OECD Standards & Guidelines // OECD: Publications. URL: <https://www.oecd.org/en/publications/standards.html?orderBy=mostRelevant&page=0>.

8. Бурик Н. А. Методы оценки энтропии и анализа отраслевого развития экономики // Экономика и управление. 2024. Т. 30. № 4. С. 418-424. <https://doi.org/10.35854/1998-1627-2024-4-418-424>.

9. Официальная статистика // Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. URL: <https://rosstat.gov.ru/folder/10705>.

Информация об авторах

Н. А. Рытова – доктор экономических наук, доцент;

Н. А. Бурик – старший преподаватель.

Information about the authors

N. A. Rytova – Doctor of Economics, Associate Professor;

N. A. Burik – Senior Lecturer.

Вклад авторов: авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Contribution of the authors: the authors contributed equally to this article.

The authors declare no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 05.05.2025; одобрена после рецензирования 15.05.2025; принята к публикации 21.05.2025.

The article was submitted 05.05.2025; approved after reviewing 15.05.2025; accepted for publication 21.05.2025.